

NOSSO PORTUGUÊS BRASILEIRO: COISAS DA GENTE

 DOI: 10.5281/zenodo.10017825

Autor(a): Josefa Caetano Marques

Mestranda no Curso Profissional em Letras (PROFLETRAS) pela (UFS)

Campus de São Cristóvão/ SE

E-mail: jocama@academico.ufs.br

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7762619416685477>

Coautor(a): Jucinalva Santos Marques

Mestranda no Curso Profissional em Letras (PROFLETRAS) pela (UFS)

Campus de São Cristóvão/ SE

E-mail: jucimestra@academico.ufs.br

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9295006739890003>

Orientador(a): Prof.^a Dra. Leilane Ramos da Silva (UFS)

Introdução

A variação linguística é de suma relevância para o ensino de língua portuguesa porque desmistifica a ideia que só existe uma única forma de dizer algo. O Brasil é um país plural com miscigenação em todas as esferas da sociedade, não só por sua grandeza territorial, mas pelas questões sociais, Bagno (1999, p. 16).

O propósito desse artigo é apresentar uma reflexão sobre as várias formas de dizer a mesma coisa usando a linguagem, a partir dos estudos feitos por Joselene Mendonça e Cósma Karine Borges publicado nos Anais CCO II da UFF 2019, sobre a representação dos possessivos de primeira pessoa do plural, *nosso* e suas flexões e *da gente* no português brasileiro. Para essa reflexão, buscou-se o embasamento em (BAGNO, 1999 e 2009) e a sociolinguística variacionista de (LABOV 2008, apud COAN; FREITAG, 2010), além de uma breve observação se acontece essa variável na fala e/ou escrita das pessoas locais, nas redes sociais pessoais e no livro didático

em uso, de sexto ano, de Língua portuguesa, Tecendo Linguagens, de Tania Amaral e Lucy Aparecida Araújo, como esse trata ou não tal fenômeno.

Sobre a comunidade observada serão mostrados alguns dados para melhor compreensão do cenário pesquisado. Fica situada à 150km da capital baiana, o tamanho do território municipal 293,456 km², sua população estimada em 2020 era de 9.346 habitantes e gentílico é Cardinalense. Entre Rios município vizinho apenas 17 km de distância do qual foi desmembrado em 30 de julho de 1962. Recebeu o nome de Cardeal da Silva em homenagem a seu fundador, o Cardeal da Silva. Tem um único bairro, Nova Pastora onde concentra a maior parte de sua população porque o povo está vendendo suas terras rurais e morando neste bairro e sua padroeira é Divina Pastora. É composta por dezenove zonas rurais. Sua principal fonte de renda é a agricultura. No momento é considerado um município economicamente carente, apesar das imensas fazendas e culturas de eucalipto, o emprego não chega para todos. Uma grande parte da população, estava tirando o sustento de suas famílias em firmas terceirizadas e quarteirizadas da Petrobrás, pelo fato do município está próximo a área de Balsamo que é um grande polo da área industrial do petróleo no Brasil, todavia encontra-se parado, assim como toda área de petróleo do país. O município também é muito conhecido por suas majestosas festas, cavalgadas e no mês de setembro comemora a festa da padroeira. Desde 2009 realiza um dos maiores festejos juninos de toda a sua região, o forró em homenagem a Santo Antônio, no bairro de Nova Pastora. Sua feira acontece nas segundas feiras de cada semana e atraem centenas de pessoas para o centro. O município também conta com belos rios como o rio Inhambupe que deságua no oceano Atlântico, também tem uma fonte de água mineral que jorra sem parar, água pura e limpa. Além de ter o maior balneário de água mineral da região.

Diante do exposto, a metodologia utilizada foi a escuta sensível através da interação com a população supracitada. Foram ouvidas e registradas, sobretudo, algumas falas das pessoas considerando a oralidade como processo essencial para delinear as considerações finais.

Para isso, foi necessária mobilização, ainda que sucintamente, o referencial teórico em que está amparada este trabalho, propondo uma reflexão, tomando como base o possessivo nosso/ da gente do português brasileiro.

A língua é a expressão básica, muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. Não existe um padrão que possa assegurar essa uniformidade de falas quando refere-se aos diferentes modos em que é possível expressar-se em uma língua, levando-se em conta a escolha de palavras, a construção do enunciado e até o tom da fala. Logo não pode ser concebida como um todo homogêneo. Ainda há, atualmente, implicações decorrentes da correlação entre heterogeneidade linguística e o ensino da língua portuguesa, sendo a conexão entre a sociolinguística variacionista e o ensino da língua objeto de pesquisa dos estudiosos da área.

O objetivo da Teoria da Variação e Mudança Linguística é estudar a variação e a mudança da língua no contexto social da comunidade de fala, portanto, faz-se necessário estudar de forma empírica as comunidades de fala, pois fica inviável entender como a língua se desenvolve e como se dá suas mudanças e variações, sem antes compreendê-la dentro de sua comunidade de fala. Há uma necessidade de se reconhecer a variação linguística, segundo alguns condicionantes, como bem cita Freitag, a saber:

- a) relações simétricas ou assimétricas entre falante e interlocutor, particularmente, relações de poder e solidariedade; b) contexto social (casa, escola, trabalho, igreja, vizinhança); c) tópico discursivo (LABOV 2008, apud COAN; FREITAG, 2010).

Portanto, existe a necessidade de se respeitar as variações faladas pelos estudantes, ensinando-os as diferenças sociais de uso, fornecendo a variante que se usa em situações formais, mostrando que há outras maneiras de se dizer a mesma coisa, ou seja, respeitando as diferenças socioculturais e linguísticas dos educandos. Contudo, o falante precisa conhecer a gramática normatizadora dessa língua para adequar seu discurso ao propósito comunicativo, ou seja, fazer uso da língua de forma contextualizada onde cada situação de fala pede uma forma diferente de linguagem.

A sociolinguística variacionista é uma abordagem que compreende a linguagem de caráter social, dinâmica e muda de acordo com seu uso, pela sua visão esta língua é dotada de heterogeneidade, Labov (2008), modos diferentes de dizer a mesma coisa, algo de muita relevância na identificação de grupos e diferenças sociais.

Por vezes, Base Nacional Comum Curricular, descreve em seu conjunto de competências e de habilidades, as formas quanto ao tratamento da língua, uma reeducação sociolinguística que retira o foco das noções de “erro x acerto” e apresenta “caminhos” para a construção de um currículo com indícios de investigação da variação linguística e seus impactos sociais.

Uma estratégia para medir a fala das pessoas locais

Uma possibilidade possível de analisar como os pronomes possessivos de primeira pessoa nosso (a) (s)/ da gente de como aparecem na fala e ou escrita das pessoas da comunidade de Cardeal da Silva/Ba foi usando a escuta sensível em interação com as pessoas, pois as salas de aulas que eram o primeiro foco, ficou inviável sendo uma atividade de disciplina semanal e faltarem apenas três aulas da semana para buscar um instrumento que identificassem os itens linguísticos na oralidade em tão pouco tempo, comprometia esse resultado, já a escrita não seria tão natural visto que as pessoas tendem a uma monitoração quase que no automático para correção desta.

Então pensamos em situações em que as pessoas agissem mais soltas, sem monitoração de sua fala para que essa observação fosse a mais fidedigna possível, como em nossa cidade estava acontecendo vários movimentos socioculturais, a exemplo da secretaria de educação quando chamava a categoria para explanação dos trabalhos que a comissão interna da verba indenizatória dos precatórios estavam realizando e como funcionavam as regras para reivindicar os itens que constavam nos documentos, principalmente a necessidade da assinatura do termo de anuência. Além disso, no fim de semana desse trabalho, foi a comemoração em homenagem à padroeira Divina Pastora.

Pensamos em interagir com as pessoas usando como instrumento a escuta apurada, além do registro através do aparelho de celular gravando imediatamente as falas e enviando por mensagem de whatsapp para a colega colaboradora, o que foi transcrito e apresentado neste trabalho. Primeiro movimento foi o promovido pela secretaria de educação.

Assinatura do termo de anuência: os professores agitados e querendo mais informação sobre o direito a verba indenizatória do Fundeb, os precatórios, conversavam naturalmente na sala desse evento. Exemplo: “Oxe! Vou reivindicar sim,

é nosso suor minha filha.” Essa frase refere-se aos anos trabalhados que os professores que tinham direito, descrito por inciso no documento. Quando alguns dos anos, referentes a esse direito, de 1998 a 2006, não constavam, surgiam logo as reclamações. “Se nós não questionarmos essa Comissão não vai se reunir novamente para reavaliar os nossos documentos.” Nesta frase, fala-se sobre a possibilidade de solicitar através de requerimento nova análise dos documentos entregues a comissão avaliadora porque o prazo era apenas de dois dias. “Quem vai fazer o modelo de requerimento? Compartilha em nosso grupo.” Como o interesse era comum a todos, nesta frase pedia-se para quem conseguisse elaborar um modelo de requerimento mais rápido enviasse logo para o grupo que todos tinham acesso. “O nosso desconto de imposto foi acordado em 27,5% para IR e 10% para o advogado.” O professor refere-se ao valor que a prefeitura vai cobrar para o imposto de renda e os honorários que o advogado negociou quando a categoria individualmente autorizou o bloqueio da verba indenizatória para não ser gasta antes da decisão da câmara dos deputados e senadores da república julgasse legal o processo favorecendo os professores.

Missas em Ação de Graças na festa da Padroeira Divina Pastora: a comunidade envolvida nas ações da igreja durante a festa religiosa da padroeira, no último sábado do mês de setembro a partir das dezenove horas realiza-se a missa de coroação da Santa Divina Pastora, essa é muito esperada o ano todo, as meninas de cinco a doze anos participam vestidas de branco, todos os dias do mês de setembro, fazendo o encerramento com a coroação e despedida com flores na missa do domingo as dez horas, e logo depois, o tradicional almoço vendido a comunidade pela igreja com o propósito de angariar mais recursos. Assim, descrevemos algumas dessas falas. Exemplo: “Quem vai coroar a Santa esse ano? Essa é a nosssa emoção.” Essa frase foi de uma senhorinha, avó de uma das meninas participante do mês mariano, curiosa e prestando atenção quais daquelas meninas estavam faltando no banco, seriam então as duas que estavam no altar para receber tamanha graça e honra de Nossa Senhora. “O caruru é tradição em nosso almoço.” Como já vimos o almoço é tradição, então uma das meninas da comissão interna da igreja, fazia propagando para vender os tickets das marmitas. “Nosso Padre tem uma homilia linda!” Para essa fala foi identificada uma senhora do grupo Coração de Jesus, emocionada com a fala do padre após a primeira e segunda leituras bíblicas, na missa do domingo.

Festa profana na comemoração a Padroeira Divina Pastora: este foi um momento que misturou todos os grupos, tanto os que tiveram participação ativa nas

ações da igreja e principalmente aqueles que esporadicamente foram as missas. O povo clamava por festa de largo e o prefeito atendeu aos pedidos colocando o trio elétrico na rua, porém não anunciou as atrações, apenas suas obras e convite a comunidade para festa. Meio uma atração e outro teve discurso político para pedir votos, tais como: “*Precisamos de vocês e vocês precisam da gente...*” Fala do prefeito sobre a necessidade de ter um deputado que manda emenda para a cidade. “*Inaugura hoje mais obras e entrega ao nosso povo porque esse prefeito é gente da gente...*” Nesta outra, o locutor em cima do trio, fazia a propagando de como o gestor está conduzindo a cidade com maestria. “*Eta! Essa banda vai furar o ouvido da gente.*” Aqui foi uma crítica a atração musical, principalmente porque era da cidade, julgando a prefeitura por não ter contratado banda musical famosa.

Socializando resultados

Fala da comunidade pesquisada

Começaremos por analisar a fala da comunidade. Para este fim, coletamos nos movimentos socioculturais já mencionados dez estruturas frasais, onde apareceu o fenômeno linguístico observado, *nosso e suas flexões/ da gente*. Na tabela abaixo representamos a cor vermelha para o fenômeno *da gente* e a cor verde para o fenômeno *nosso e suas flexões*. De acordo com as falas observadas, notamos que mesmo em situação de fala mais natural, os professores não mencionaram em seus discursos o possessivo *da gente*, da mesma forma que as pessoas em situação comunicativa nas missas em ação de graças também não pronunciaram o mesmo fenômeno. Contudo, na festa de largo, onde estavam todos os grupos da comunidade misturados apareceu com bastante frequência a forma *da gente* para se referenciando a um grupo de pessoas maior. Quando foi pronunciado a expressão, “O prefeito é gente da gente”, queria enfatizar que o prefeito pertence a todos e não ao grupo menor.

1- Imagem: Tabela dos dados

Fonte: de autoria

Cor vermelha: corresponde a três estruturas frasais **que foi identificado o possessivo da gente.**

Cor verde: corresponde a sete estruturas frasais que foi identificado o possessivo nosso e suas flexões.

Em vista disso, percebemos que o pronome possessivo *da gente*, ainda é menos usado, não compromete o uso do pronome possessivo nosso e suas flexões, sendo usado lado a lado sem prejuízo ou deixando a forma usada pelas gramáticas *nosso* em desuso. O que se percebe é o possessivo *da gente* sendo usado em situações menos informais.

Observando o livro didático

Na observação do livro didático livro didático, de sexto ano, de Língua portuguesa, Tecendo Linguagens, de Tania Amaral e Lucy Aparecida Araújo, o fenômeno linguístico *da gente* não aparece como pronome possessivo. Em suas páginas oitenta e oito/oitenta e nove, encontra-se uma reflexão sobre o uso da língua no tema variação linguística começando pela estrutura frasal “A senhora vem de calça comprida, e *a gente* aparecemos de qualquer jeito.” O exemplo apresentado neste livro foi para explicar que há regras de concordância convencionadas de acordo com a norma padrão, idealizada pela gramática normativa, mas que há também outras formas de falar que não segue essa norma, principalmente porque a língua é dinâmica passando por processo natural de mudança e seu uso se modifica de acordo com a situação, variando conforme o tempo em que se vive, o lugar onde mora, a idade, a circunstância em que a produzimos, dentre outros. O falante com maior acesso à escolaridade, corresponde aos usos da língua mais associados à escrita, à tradição literária e as instituições sistematizadas, porém na fala deve-se ao fato da situação de

uso, adequando ao contexto comunicativo e isso pode ser tão legítimo quanto as normas urbanas de prestígio.

Todavia, quando apresenta a classe de palavra pronome possessivo, nas páginas de cento e nove a cento e onze, no quadro de pessoas do discurso, não elenca a forma da gente como opção de fala, algo que é usado pela comunidade, para representar um grupo maior em situação menos informais, como foi mostrado anteriormente. No quadro 2 são expostas as pessoas do discurso que o livro apresenta.

PESSOAS DO DISCURSO	PRONOMES POSSESSIVOS
1ª pessoa do singular	meu, minha, meus, minhas
2ª pessoa do singular	teu, tua, teus, tuas
3ª pessoa do singular	seu, sua, seus, suas
1ª pessoa do plural	nosso, nossa, nossos, nossas
2ª pessoa do plural	vosso, vossa, vossos, vossas
3ª pessoa do plural	seu, sua, seus, suas

Imagem 2: pronomes possessivos no livro em observação.

Fonte: livro didático Tecendo Linguagens, de Tania Amaral e Lucy Aparecida Araújo, 2018, p. 111.

Diante do exposto, compreende que os livros didáticos, não apenas essa, mas todos deveriam trazer em seus quadros explicativos, os pronomes possessivos que estão em situações de usos, assim os discentes entenderiam melhor e reconheceriam que podem escolher a forma do possessivo que melhor se adequa aos contextos de comunicações utilizados por eles.

Redes sociais, como aparece o uso da variação nossa/da gente?

As redes sociais tem se mostrado um ambiente bastante propício para uma investigação sobre linguagem, pois são infinitas as atividades humanas nas mídias digitais, tomando como objeto de observação para esse trabalho, o facebook por ser um site que a maioria das pessoas acessam e acontece uma diversidade de práticas discursivas. O comportamento dos usuários nesta rede reflete suas atividades diárias

na sociedade por meio de manifestações públicas, surgindo uma interação comunicativo registrada e capaz de ser buscada as conversas cotidianas, proporcionando uma análise de suas falas. “Principalmente pela criação do espaço comum e pela abertura cada vez mais ampla à participação.” (ARAÚJO; LEFFA, 2016, p. 29).

Assim, essa busca foi feita em várias publicações das páginas do facebook das pesquisadoras, em dias diferenciados, com o intuito de encontrar o fenômeno linguístico nosso e suas flexões/ da gente, em comentários das pessoas em interação comunicativa, opinando sobre vários temas. Nas imagens 3 e 4 demonstram exemplos de comentários encontrados em cada página

Imagem 3: comentário do facebook

do

Imagem 4: comentário

facebook

Fonte: página da autora
coautora

Fonte: página da

Deste modo, as figuras expostas com os comentários das pessoas nas páginas do facebook, demonstram que a forma *da gente* não aparece na escrita, em todas as observações feitas nesta rede social foi encontrado o possessivo *nosso* e suas flexões. Todavia, em vídeos postados no facebook e no instagram, usando a oralidade para pedir votos, foram encontradas as duas formas de usos no português brasileiro.

Considerações finais

A escola precisa incentivar as diferentes formas de falar a mesma coisa para um mesmo objeto, assim conscientiza professores e alunos que a língua está sempre em mudanças, que a heterogeneidade deve ser considerada em sala de aula (LABOV

2008, apud COAN; FREITAG, 2010), que o português do Brasil um dia já foi língua em latim, passando pela forma falada em Portugal e no futuro será bem diferente do que falamos hoje, assim, quebra preconceitos linguísticos Bagno (1999) e gera segurança em relação ao uso da língua.

O estudo sobre os fenômenos linguísticos apresentados, proporcionarem uma reflexão acerca das formas que são trabalhos os conteúdos de língua portuguesa na escola e como não é levado em conta, as formas que estão sendo usados tais itens linguísticos. O quadro do livro didático observado por exemplo, não inclui a forma “da gente” como pronome possessivo de primeira pessoa do plural, tão utilizadas pelos alunos e comunidade de modo geral, mas não são percebidos no momento de aula tanto pelo professor quanto pelo aluno.

Foi observado na comunidade local que a forma “nosso” tem uso em situação mais monitorada e para representar um grupo menor. A forma “da gente” apareceu em situação de uso menos formais, na oralidade e para representar um grupo maior. Quando os políticos enfatizavam pertencimento aquele grupo, ou aquela comunidade. A rede social do facebook, não apareceu em comentários a forma “da gente” na escrita, apenas em vídeos usando a oralidade para pedir votos.

Referências

ARAÚJO, Júlio; LEFFA, Vilson (org.). **Redes sociais e ensino de línguas: o que temos de aprender?** São Paulo: Parábola Editorial, 2016.

BAGNO, Marcos. **Não é errado falar assim.** São Paulo: Parábola, 2009.

BAGNO, Marcos. **Preconceito linguístico: o que é, como se faz.** São Paulo: Loyola, 1999.

JOSILENE, Mendonça; BORGES, Cósma Karine. **Variação nos pronomes possessivos de 1º pessoa do plural.** In: Anais do II Seminário do Grupo de Pesquisa Conectivos e Conexão de Orações. Volume 1, Número 2. Niterói: Letras da UFF, 2019.

LABOV, William. Padrões sociolinguísticos. São Paulo: Parábola, [1972] 2008. In: FREITAG, Raquel; COAN, Márluce. **Sociolinguística variacionista: pressupostos teórico metodológicos e propostas de ensino.** DOMINIOS DE LINGU@GEM. Volume 4. n° 2. 2º Semestre, 2010.